

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 99 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish.....	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты.....	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030.....	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar.....	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Tadbirkorlik tushunchasi: falsafiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik tahlil.....	86
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	

Abstract: This article examines the key directions and limitations in the development of active and sports tourism in Uzbekistan. Based on the integration of quantitative (tourist surveys, n = 194) and qualitative (expert interviews, n = 28) methods, as well as legal and regulatory analysis, a comprehensive assessment of the sector is provided. The study identifies the main forms of tourist activity, motivational factors, tourism flow geography, and institutional barriers. Special attention is given to issues of digitalization, safety, and interagency coordination. The article presents proposals for institutional strengthening, the development of route and digital infrastructure, and the adaptation of international practices to regional specifics. The study aims to contribute to the foundation of sustainable state policy and practical programs in the field of active and sports tourism.

Key words: active tourism; sports tourism; sustainable development; digitalization; legal regulation; safety.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации туристской отрасли и устойчивого развития регионов активный и спортивный туризм приобретает всё большую значимость в туристской политике Республики Узбекистан. Это направление рассматривается как действенный механизм диверсификации туристского предложения, активизации внутреннего туризма, стимулирования локальной экономики и раскрытия рекреационного потенциала природных территорий. Географическое разнообразие страны — горные системы, пустынные и степные зоны, водоёмы, биосферные резерваты и особо охраняемые природные территории — создаёт исключительные условия для развития широкого спектра туристских активностей: от горного и пешего до велосипедного, зимнего, водного и экотуризма.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью системного осмысления и научного сопровождения процессов развития активного и спортивного туризма в Узбекистане, особенно в контексте глобального роста интереса к устойчивым, экологически ориентированным и персонализированным формам путешествий. Во всём мире, включая Узбекистан, наблюдается рост спроса на активные виды отдыха, предполагающие физическую активность, контакт с природной средой, экологическую осознанность и культурную аутентичность. Внутренний рынок также демонстрирует положительную динамику: растёт число туристов, выбирающих самостоятельные и малогрупповые маршруты, особенно среди молодёжи и активного среднего поколения.

Настоящая статья направлена на восполнение существующего исследовательского дефицита в области анализа активного и спортивного туризма в Узбекистане, и преследует цель выявить реальные потребности туристов, практикующих активные формы передвижения, определить ключевые барьеры и сформулировать рекомендации по устойчивому развитию сектора. В условиях перехода к более устойчивой модели туризма исследование приобретает прикладную значимость для органов государственной власти, бизнеса, профессиональных сообществ и научных учреждений.

В рамках работы проведён эмпирический анализ на основе анкетирования туристов и экспертного опроса представителей профильных организаций (федераций, клубов, туристских фирм, инструкторов-проводников, администраций, ООПТ). Исследование охватывает мотивации, предпочтения и поведенческие установки туристов, их ожидания в части инфраструктуры, информационного сопровождения, безопасности и цифровых сервисов, а также существующие барьеры, ограничивающие развитие маршрутов и туристской активности.

Результаты исследования позволили выявить типологию актуальных проблем, систематизировать предложения целевых групп и разработать комплекс практико-ориентированных рекомендаций, направленных на совершенствование нормативной базы, цифровизацию, подготовку кадров, экологическое сопровождение маршрутов, формирование устойчивой инфраструктуры и расширение участия местных сообществ.

Целью статьи является всесторонняя оценка состояния активного и спортивного туризма в Узбекистане, выявление институциональных и инфраструктурных ограничений, а также разработка рекомендаций по формированию современной и конкурентоспособной экосистемы активного туризма.

Научная новизна заключается в интеграции количественных и качественных методов, учёте региональной специфики и природно-климатических особенностей страны, а также в разработке модели устойчивого развития сектора с межведомственным подходом и цифровыми механизмами управления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В международной научной практике активный и спортивный туризм рассматривается как динамично развивающаяся область, охватывающая поведенческие, маркетинговые, инфраструктурные и экологические аспекты. Buckley (2007) анализирует институционализацию горного туризма, подчёркивая

роль инфраструктуры и нормативного регулирования как факторов устойчивого роста [1]. Pomfret (2011) и Beedie (2003) исследуют поведенческие мотивы участников, включая восприятие риска и стремление к самореализации [2,3]. Hudson (2001) акцентирует внимание на стратегиях позиционирования туристских дестинаций и сегментации целевых аудиторий [4].

Работы Garrod & Wilson (2004), Weaver & Lawton (2007) предлагают концептуальные подходы к оценке устойчивости туризма в природной среде, с акцентом на баланс между экономическими выгодами и сохранением экосистем [5, 6]. Gretzel et al. (2015) демонстрируют роль цифровых технологий в изменении потребительского поведения и оптимизации управления туристскими потоками [7].

В Узбекистане данное направление остаётся недостаточно изученным. Существуют отдельные прикладные разработки НИИ развития туризма при Комитете по туризму, положения Концепции развития туризма Республики Узбекистан на 2019-2025 г. [8], публикации по вопросам развития туристской инфраструктуры и цифровизации. Однако отсутствуют комплексные, междисциплинарные исследования, охватывающие правовые, институциональные и социокультурные аспекты активного туризма. Настоящая работа направлена на восполнение данного научного пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использована смешанная методология, сочетающая количественные и качественные методы сбора и анализа данных. Основу эмпирического материала составили результаты онлайн-анкетирования туристов ($n = 194$) и экспертного опроса специалистов, включая представителей профильных федераций, туристских организаций, специализирующиеся на активных видах туризма, инструкторов-проводников, сотрудников охраняемых природных территорий и региональных администраций ($n = 28$).

Анкетирование туристов было направлено на выявление мотиваций, уровня удовлетворённости инфраструктурой, сервисом и безопасностью, а также определение основных барьеров участия в активных формах туризма. Количественные данные обработаны методами описательной статистики, а открытые ответы проанализированы с использованием контент-анализа.

Экспертное исследование включало полуструктурированные интервью и анкетирование, сосредоточенные на институциональных, правовых и кадровых аспектах, а также потенциале цифровизации и межведомственного взаимодействия.

Интеграция результатов позволила выявить системные ограничения и определить приоритетные направления развития активного и спортивного туризма, положенные в основу проектных рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие активного и спортивного туризма в Узбекистане требует комплексного понимания потребностей целевой аудитории, состояния инфраструктуры, уровня безопасности, а также оценки институциональной и нормативной среды. В целях получения достоверной информации в рамках настоящего исследования были проведены анкетный опрос среди туристов и экспертное интервью с представителями профильных организаций. Полученные данные позволили выявить ключевые тенденции, мотивации, барьеры и перспективы развития данного сегмента.

Результаты анкетирования ($n = 194$) демонстрируют широкий возрастной охват респондентов, вовлечённых в активные виды туризма. Наиболее представительной является группа в возрасте 36–50 лет (35,8 %), за которой следуют категории 18–25 и 26–35 лет (по 20 %). Участие лиц старше 51 года (16,8 %) свидетельствует о высоком интересе к активному отдыху и в зрелом возрасте. Группа младше 18 лет задействована в меньшей степени (7,4 %), что объясняется ограничениями на самостоятельное участие в туристских маршрутах. По половому признаку наблюдается преобладание мужчин (65,3 %) над женщинами (34,7 %), что, вероятно, связано с физической спецификой активного туризма и различиями в восприятии риска.

Большинство участников (75,8 %) совершают туристские выезды несколько раз в год, что указывает на наличие устойчивой потребности в такого рода активности и формирование соответствующей культуры досуга. Среди наиболее популярных видов туризма уверенное лидерство занимают горный туризм (79,2 %) и пешие маршруты (72,9 %). Относительно меньшая популярность велотуризма, альпинизма, спелеотуризма и других специализированных направлений указывает на наличие значительного потенциала для их дальнейшего развития.

Ключевыми мотивациями участия в активных формах отдыха названы любовь к природе (41,7 %) и стремление к новым впечатлениям (37,5 %). При выборе маршрутов респонденты ориентируются преимущественно на природную привлекательность ландшафтов (77,1 %), безопасность (62,5 %) и

транспортную доступность (51 %). Среди барьеров на первом месте — отсутствие мобильной связи (55,8 %) и слаборазвитая инфраструктура маршрутов (40 %). Существенные опасения вызывает отсутствие спасательных служб (55,8 %) и высокий уровень природных рисков (52,6 %), включая недостаточную физическую подготовку участников (50,5 %). Субъективная оценка уровня безопасности активного туризма варьируется от средней (43,2 %) до низкой (30,5 %), что подчёркивает необходимость институционального реагирования на вопросы безопасности.

Вопросы экологической устойчивости также вызвали обеспокоенность: 77,1 % респондентов сталкивались с загрязнением маршрутов, что указывает на необходимость усиления природоохранных мер. В информационном плане преобладающим источником сведений о маршрутах и поездках выступают социальные сети (45,3 %). Официальные цифровые сервисы практически не используются, что указывает на потребность в создании современной цифровой платформы с актуальной навигацией, погодными условиями, рекомендациями по безопасности и системой обратной связи с государственными структурами.

Значительная доля респондентов (45,8 %) выразила готовность пройти обучение по вопросам безопасности, ориентирования на маршрутах и использования цифровых инструментов, включая навигацию по GPS, что свидетельствует о наличии потенциального спроса на образовательные продукты и необходимость институционализации системы подготовки как самих туристов, так и инструкторов. Среди предложений участников были названы упрощение процедур доступа к охраняемым и приграничным территориям, развитие инфраструктуры маршрутов, цифровизация отрасли, поддержка подготовки инструкторов и гидов, а также расширение взаимодействия с пограничными структурами.

Экспертный опрос (n = 28), в котором приняли участие представители туристских фирм, клубов, профильных федераций, инструкторы-проводники, сотрудники особо охраняемых природных территорий и представители региональных администраций, подтвердил большинство выводов анкетного исследования и дополнил их профессиональными суждениями. Наиболее перспективными формами активного туризма эксперты считают горный туризм (79,2 %), трекинг (72,9 %), а также альпинизм, вело-, спелео-, экотуризм, этнографический и спортивный туризм. Отмечен также растущий интерес к новым форматам, таким как парапланеризм, джип-туры, конные походы и экспедиционные маршруты.

С точки зрения пространственного распределения маршрутов ключевыми регионами названы горные зоны Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Восточные и южные районы страны обладают высоким потенциалом для формирования как внутригосударственных, так и трансграничных маршрутов, в то время как центральные и пустынные территории перспективны для экспедиционного и этнографического туризма.

Среди институциональных ограничений эксперты особо выделяют отсутствие национальной стратегии и межведомственной координации, слабую нормативно-правовую базу, включая порядок доступа к природным и пограничным территориям, нехватку сертифицированных специалистов и образовательных учреждений, недостаток механизмов финансовой поддержки, отсутствие цифровой инфраструктуры, а также отсутствие спасательных служб и системного экологического контроля. Кроме того, был отмечен низкий уровень продвижения страны как направления для активного туризма на международном уровне, что также сдерживает туристские потоки.

Таким образом, полученные результаты подчёркивают необходимость комплексных, межсекторальных и долгосрочных решений, направленных на институциональное укрепление отрасли, развитие маршрутов, кадров, инфраструктуры, цифровых сервисов, системы безопасности и экологической устойчивости. Формирование полноценной экосистемы активного и спортивного туризма в Узбекистане требует консолидированных усилий государства, частного сектора и местных сообществ при опоре на лучшие международные практики и с учётом региональной специфики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование выявило, что активный и спортивный туризм в Узбекистане обладает высоким потенциалом как с точки зрения внутреннего спроса, так и возможностей интеграции в международные туристские потоки. Анализ эмпирических данных позволил сделать следующие ключевые выводы:

Туристский спрос устойчив и диверсифицирован, особенно в горных и природных районах, однако не сопровождается соответствующим уровнем предложения и инфраструктуры.

Уровень безопасности и доступность информации оцениваются как неудовлетворительные, что ограничивает участие широких слоёв населения, включая молодёжь, женщин и пожилых.

Наблюдается существенный дефицит управленческих и институциональных механизмов, отсутствует единая государственная стратегия развития активного и спортивного туризма, слабая координация между ведомствами и отсутствие нормативов.

Кадровое обеспечение и образовательная подготовка находятся на начальной стадии, что негативно сказывается на качестве туристского сервиса и уровне безопасности.

Экологическая нагрузка на природные маршруты усиливается, при отсутствии механизмов устойчивого управления и экологического контроля турпотоков.

На основании этих выводов, авторы настоящего исследования предлагают следующие рекомендации, направленные на устойчивое развитие сектора:

1. Развитие цифровой инфраструктуры

Предлагается создание единой цифровой платформы или мобильного приложения, включающего интерактивные карты, GPS-навигацию, метеоинформацию, регистрацию туристов, подачу разрешений и связь с экстренными службами. Это повысит доступность, безопасность и прозрачность процедур.

2. Обеспечение безопасности туристов

Внедрение системы обязательной регистрации маршрутов, развитие служб спасения, создание пунктов экстренной помощи, обучение инструкторов, страхование туристов и цифровой мониторинг маршрутов должны стать приоритетом государственной политики в сфере безопасности.

3. Модернизация инфраструктуры и логистики

Необходимо развивать сеть кемпингов, стоянок, санитарных зон, базовых туристских объектов, а также обеспечить транспортную доступность ключевых природных локаций. Это возможно через механизмы государственно-частного партнёрства с учётом стандартов устойчивого туризма.

4. Укрепление кадрового потенциала

Рекомендуется разработать национальную систему подготовки и сертификации инструкторов-проводников, открыть специализированные центры обучения и интегрировать профильные дисциплины в систему профессионального образования и дополнительного обучения.

5. Введение экологических стандартов

Важно ввести ограничения на посещаемость особо уязвимых маршрутов, сформировать механизмы экологического мониторинга и вовлечения местных сообществ в охрану природы. Следует продвигать эталонные экологические маршруты и развивать культуру ответственного туризма.

6. Создание институциональных и финансовых стимулов

Предлагается учреждение специализированного фонда поддержки активного и спортивного туризма, предоставление налоговых и таможенных льгот для туристских предприятий, работающих в отдалённых районах, а также внедрение программ льготного кредитования и грантов для инициатив в данной сфере.

7. Маркетинг и просветительская деятельность

Требуется активное продвижение активного и спортивного туризма через цифровые каналы, блогеров, международные выставки, а также внедрение образовательных программ и кампаний по экологическому просвещению и культуре путешествий.

Развитие активного и спортивного туризма должно рассматриваться не только как отраслевой приоритет, но и как важный инструмент устойчивого регионального развития, формирования здорового образа жизни, расширения экономических возможностей сельских территорий и экологического просвещения населения.

Представленные в исследовании выводы и рекомендации основаны на сочетании нормативного анализа, эмпирических данных и экспертных оценок, что обеспечивает их практическую применимость и научную обоснованность. Их реализация требует политической воли, институциональной консолидации и стратегического подхода со стороны государства, при активном участии бизнеса, научного сообщества и гражданского сектора.

Комплексная трансформация данного сегмента позволит Узбекистану не только повысить внутреннюю туристскую активность, но и занять конкурентоспособную позицию на международной арене, формируя имидж страны как безопасного, экологически ответственного и открытого направления для активных путешествий.

Список использованной литературы:

1. Buckley R. Emergence of mountain-based adventure tourism // *Annals of Tourism Research*. – 2007. – Vol. 34, № 1. – P. 86–107.
2. Pomfret G. Package mountaineer tourists holidaying in the French Alps // *Tourism Management*. – 2011. – Vol. 32, № 3. – P. 501–510.
3. Beedie P. Mountain guiding and adventure tourism // *Leisure Studies*. – 2003. – Vol. 22, № 2. – P. 147–167.
4. Hudson S. *Snow Business: A Study of the International Ski Industry*. – London: Continuum, 2001. – 248 p.
5. Garrod B., Wilson J.C. Nature on the edge? Marine ecotourism in peripheral coastal areas // *Journal of Sustainable Tourism*. – 2004. – Vol. 12, № 2. – P. 95–120.

6. Weaver D., Lawton L. Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research // *Tourism Management*. – 2007. – Vol. 28, № 5. – P. 1168–1179.
7. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // *Electronic Markets*. – 2015. – Vol. 25. – P. 179–188.
8. Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019–2025 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nrm.uz>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
